

MARKAZIY OSIYO TALABALARINING GERMANIYADA AKADEMIK MOBILLIK DASTURLARI ORQALI TIL O'RGANISH JARAYONI: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITETI MISOLIDA

ERGASHOV JAMSHID SHAVKATOVICH

Otto von Guericke Universiteti

PhD talabasi

Email: jamshide969@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17273210>

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo talabalarining Germaniyada akademik mobillik dasturlari orqali til o'rganish jarayoni, xususan Otto von Guericke Universiteti misolida tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan talabalar o'rtasida so'rovnomma o'tkazilib, ularning nemis va ingliz tillarini egallashdagi tajribalari hamda duch kelgan qiyinchiliklari o'rganilgan. Natijalar talabalar dastur davomida til ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishini, ammo dastlabki bosqichda til tayyorgarligi yetarli bo'lmaganlarning ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Akademik mobillik, Germaniya ta'lim tizimi, Markaziy Osiyo talabasi, til o'rganish, nemis tili, ingliz tili, Otto von Guericke Universiteti.

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСРЕДСТВОМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ МОБИЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ: НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА ОТТО ВОН ГУЭРИККЕ

Аннотация: В статье анализируется процесс изучения языка студентами Центральной Азии в Германии посредством программ академической мобильности, в частности, на примере Университета Отто фон Герике. В рамках исследования был проведен опрос среди студентов из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, и был изучен их опыт и трудности в изучении немецкого и английского языков. Результаты показали, что студенты значительно улучшают свои языковые навыки на протяжении всей программы, но те, у кого недостаточная языковая подготовка на начальном этапе, сталкиваются с большими трудностями.

Ключевые слова: Академическая мобильность, система образования Германии, Центральноазиатский студент, изучение языка, немецкий язык, английский язык, Университет Отто фон Герике.

THE LANGUAGE LEARNING PROCESS OF CENTRAL ASIAN STUDENTS THROUGH ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS IN GERMANY: ON THE EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF OTTO VON GUERICKE

Abstract: The article analyzes the process of language learning of Central Asian students in Germany through academic mobility programs, in particular, using the example of Otto von Guericke University. Within the framework of the study, a survey was conducted among students from Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, and Kyrgyzstan, and their experience and difficulties in mastering German and English were studied. The results showed that students significantly improve their language skills during the program, but those with insufficient language training at the initial stage face more difficulties.

Keywords: Academic mobility, German education system, Central Asian student, language learning, German, English, Otto von Guericke University.

KIRISH

So'nggi yillarda oliy ta'limning xalqaro aloqalari va talabalar mobilligi dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylandi. Germaniya – yuqori sifatli ta'lim, kuchli ilmiy-tadqiqot maktablari va keng xalqaro hamkorlik imkoniyatlari bilan talabalar uchun eng nufuzli ta'lim markazlaridan biridir. Markaziy Osiyo mamlakatlari (O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston)dan Germaniyaga akademik mobillik dasturlari orqali kelayotgan talabalar nafaqat ilmiy va professional tajriba orttirmoqda, balki ingliz va nemis tillarini mukammal o'rganish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda.

Germaniyada ta'lim tizimi: Germaniya oliy ta'lim tizimi sifat, ilmiy salohiyat va xalqaro ochiqlik jihatidan yetakchi hisoblanadi. 2023/2024-o'quv yilida mamlakatda 469 mingdan ortiq xorijiy talaba tahsil olgan bo'lib, bu jami talabalarning qariyb 13 foizini tashkil qiladi. Magdeburg shahrida joylashgan Otto von Guericke Universiteti (OVGU) – Saksoniya-Anhalt hududining yirik ilmiy markazlaridan biri bo'lib, 1993-yilda tashkil etilgan. Bugungi kunda unda 13,833 nafar talaba, jumladan 2,655 nafardan ortiq xorijiy talabalar ta'lim olmoqda. Universitet muhandislik, tabiiy fanlar, tibbiyot, iqtisodiyot va menejment yo'nalishlarida ixtisoslashgan bo'lib, xalqaro talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Akademik mobillik va til o'rganish: Akademik mobillik dasturlari talabalarning ilmiy faoliyatini rivojlantirish bilan birga, chet tillarini, xususan nemis va ingliz tillarini egallash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlabki bosqichda ko'plab talabalar, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelganlar, til qiyinchiliklariga duch kelishadi. Xususan, nemis tilidagi akademik matnlarni tushunish va ilmiy yozuvlarda fikrni aniq ifodalash asosiy muammo sifatida qayd etiladi. Shu bois, dasturga kirishdan oldin til tayyorgarligini kuchaytirish talabalar muvaffaqiyatini oshiradi.

TADQIQOT VA METODOLOGIYA

Ushbu maqola doirasida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistondan Germaniyada tahsil olayotgan talabalar o'rtasida so'rovnomma o'tkazildi. Tadqiqot quyidagi yo'nalishlarga qaratildi:

- til o'rganish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar;
- dastlabki va hozirgi til darajasi;
- chet elda o'qishning shaxsiy afzalliklari va tajribasi.

So'rovnomma natijalariga ko'ra, talabalar dastur davomida ingliz tilida erkin muloqot qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirgan, nemis tilida esa asta-sekinlik bilan akademik nutq madaniyatiga moslasha olgan.

NATIJALAR

Talabalar dastur davomida til ko'nikmalarini ancha rivojlantirgan.

Nemis tiliga dastlabki tayyorgarligi yetarli bo'lmagan talabalar ko'proq qiyinchiliklarga duch kelgan.

Seminarlar, guruh ishlari va amaliy mashg'ulotlar talabalarni ijtimoiy va akademik muhitga tezroq moslashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilgan.

XULOSA

Germaniyada akademik mobillik dasturlari Markaziy Osiyo talabalarining til kompetensiyasini rivojlantirish, xalqaro tajriba orttirish va ilmiy salohiyatini kengaytirishda muhim platforma hisoblanadi. Dasturlarning samaradorligi talabalarni dastlabki bosqichda til tayyorgarligiga jalb qilish, o'quv jarayonida ingliz va nemis tillariga teng e'tibor qaratish hamda amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish orqali yanada oshirilishi mumkin. Shuningdek, universitetlar va xalqaro hamkor tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bu jarayonni yanada samarali qiladi.